

BARQAROR MODADA ZAMONAVIY TEXNOLOGIK YECHIMLAR

Jamoldinova Zarnigor Tolqinjonovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
Libos dizayni kafedrası 1-kurs magistranti

Ismoilova Ra'no Muzaffarovna

Libos dizayni kafedrası dotsenti, texnika fanlari nomzodi (PhD)
Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

E-mail: ismoilovano1975@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514771>

Annotatsiya. Maqola moda sanoatidagi global ekologik muammolar, ishlab chiqarishning atrof-muhitga ta'siri, qayta ishlash (recycling), upcycling, texnologik innovatsiyalar va raqamli yechimlarning barqaror moda rivojidadagi o'rni va ahamiyati haqida ilmiy asoslangan xulosalar, barqaror modaning ilmiy-nazariy asoslari, ekologik omillari hamda sanoatni tubdan o'zgartirayotgan zamonaviy texnologik yechimlar keng qamrovda yoritiladi.

Kalit so'zlar: barqaror moda, ekologik omillar, raqamli texnologiyalar, yashil texnologiyalar, fashion, zero-waste.

Аннотация. В статье рассматриваются глобальные экологические проблемы в индустрии моды, влияние производственных процессов на окружающую среду, вопросы переработки (recycling), апсайклинга (upcycling), а также роль и значение технологических инноваций и цифровых решений в развитии устойчивой моды. Освещаются научно обоснованные выводы, научно-теоретические основы устойчивой моды, её экологические факторы и современные технологические решения, кардинально трансформирующие отрасль.

Ключевые слова: устойчивая мода, экологические факторы, цифровые технологии, зелёные технологии, fashion, zero-waste.

Abstract. The article examines global environmental challenges in the fashion industry, the impact of production processes on the environment, issues of recycling and upcycling, as well as the role and significance of technological innovations and digital solutions in the development of sustainable fashion. Scientifically grounded conclusions, the scientific and theoretical foundations of sustainable fashion, its environmental factors, and modern technological solutions that are fundamentally transforming the industry are comprehensively discussed.

Keywords: sustainable fashion, environmental factors, digital technologies, green technologies, fashion, zero-waste.

Kirish. So'nggi yillarda global yengil sanoat va moda industriyasining jadal suratlarda rivojlanishi ekologik muammolarning kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Asosan, kiyim-kechak ishlab chiqarish jarayonlarida suv resurslarining haddan tashqari sarflanishiva ifloslanishi, kimyoviy bo'yoqlarning tabiatga zararli ta'siri, chiqindilar miqdorining ortishi, arzon sintetik materiallarning ko'payishi barqaror rivojlanish tamoyillariga zid vaziyatlarni yuzaga keltirmoqda.

Shuning uchun, zamonaviy modada ekologik xavfsiz, energiya tejamkor, qayta ishlanadigan texnologiyalarni joriy etish hayotimizning dolzarb talabi hisoblanadi.

Barqaror moda (sustainable fashion) konsepsiyasi hozirda global moda industriyasidagi eng muhim ustuvor yo'nalishlardan bo'lib, uning asosiy maqsadi — ekologik toza materiallar yaratish, chiqindisiz ishlab chiqarish tizimini joriy qilish, kiyimlarning xizmat muddatini uzaytirish va iste'mol madaniyatini o'zgartirishdan iborat. Ushbu yo'nalishning rivojlanishida yangicha texnologik yechimlar, xususan, qayta ishlash (recycling), to'qimachilik chiqindilaridan qayta xomashyo olish, organik tolalar ishlatish, 3D-modellashtirish, zero-waste cutting (chiqindisiz konstruksiyalash) kabi innovatsiyalar muhim o'rin tutadi.

Mavzu bo'yicha o'tkazilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, barqaror moda nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki iqtisodiy tejamkorlikni, energiya sarfini kamaytirishni va mahsulot sifati hamda ergonomikasini yaxshilashni ham kafolatlaydi. Ammo ko'plab ishlab chiqaruvchilarda ekologik toza texnologiyalardan foydalanish bo'yicha ilmiy asoslangan bilim va ko'nikmalar yetarli emas.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — barqaror modada qo'llaniladigan zamonaviy texnologik yechimlarni tahlil qilish, ularning ekologik va iqtisodiy samaradorligini baholash hamda amaliyotga joriy qilish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Asosiy qism. Bugungi kunda jahon moda sanoatida barqarorlik masalasi global muammolar qatoriga kirib, sanoatning asosiy strategik yo'nalishiga aylandi. Atrof-muhitning ifloslanishi, resurslarning cheklanganligi, ishlab chiqarish chiqindilarining ko'pligi va kambag'al mamlakatlarda ishchi mehnatini ekspluatatsiya qilish kabi omillar barqaror modaning shakllanishiga sabab bo'ldi. Barqaror moda — bu nafaqat ekologik toza mahsulotlar yaratish, balki ishlab chiqarishning har bir bosqichida iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlik tamoyillarini integratsiyalashni talab qiluvchi murakkab tizimdir. Shu bois, ushbu mavzuning ilmiy tadqiqi moda industriyasi uchun nafaqat amaliy, balki strategik ahamiyatga ham ega.

Global moda sanoati dunyo bo'ylab eng katta ekologik yuklamaga ega tarmoqlardan biridir. BMT ma'lumotlariga ko'ra, XXI asrga kelib global moda sanoati eng ko'p resurs sarflovchi va ekologik chiqindi chiqaruvchi tarmoqlar qatoriga kirdi [1].

Tadqiqotlarga ko'ra, dunyoda ishlab chiqarilayotgan to'qimachilik mahsulotlarining 60 foizdan ortig'i bir yil ichida chiqindiga aylanadi, yillik suv sarfi esa 93 milliard kub metrni tashkil etadi. yillik chiqindining 10–12 foizi to'qimachilik mahsulotlari hissasiga to'g'ri keladi; kiyim ishlab chiqarishda foydalaniladigan suv miqdori esa qishloq xo'jaligidan keyingi ikkinchi o'rinda turadi [2-3].

1-rasm. Sanoat yo'nalishlarining ekologik zarari foizlarda.

Shu bois so'nggi o'n yillikda **barqaror moda (sustainable fashion)** tushunchasi sanoat rivojining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Kiyim ishlab chiqarishning har bir bosqichida ekologik zararlarni kamaytirishga xizmat qiluvchi innovatsion texnologiyalar, raqamli dizayn va qayta tiklanuvchi materiallar keng joriy etilmoqda.

2-rasm. Barqaror modaning shakllanishiga sabab bo'lgan omillar

Barqaror moda – bu ekologik xavfsiz, ijtimoiy adolatli va iqtisodiy samarali ishlab chiqarish zanjiri asosida yaratilib, iste'mol va qayta ishlash bosqichlarida ham barqarorlik tamoyillariga amal qiluvchi moda tizimidir

Bu omillar shuni ko'rsatadiki, moda faqat estetik ob'ekt emas, balki ekologik va ijtimoiy mas'uliyat bilan bog'langan murakkab tizimdir.

To'qimachilik sanoatining asosiy ekologik muammolari:

- **suv resurslarining haddan tashqari sarfi** (paxta yetishtirishda 1 kg tolaga 10 ming litr suv talab qilinadi);

- **sintetik tolalarning plastik chiqindi sifatida to'planishi** (polyester chiqindilarining parchalanish muddati 200 yil);

- **kimyoviy bo'yoqlarning toksikligi** (yillik 200 ming tonna kimyoviy modda daryolarga quyiladi);

- **chiqindilarning ortishi** (har yili 92 million tonna tekstil chiqindisi hosil bo'ladi).

Ushbu muammolarni hal qilish innovatsion texnologiyalarsiz imkonsiz, chunki faqatgina raqamli modellashtirish, resurs tejamkor ishlab chiqarish tizimlari, ekologik toza materiallar yaratish, yopiq aylanish (circular economy) texnologiyalari hamda "yashil" kimyo yondashuvlari orqali suv sarfini kamaytirish, zararli chiqindilarni minimallashtirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni tizimli ravishda nazorat qilish mumkin.

Barqaror moda quyidagi ilmiy asoslangan tamoyillarga tayanadi [5]:

3-rasm. Barqaror moda tamoyillari

Barqaror moda (sustainable fashion) konsepsiyasi insoniyatning ekologik xavfsiz kelajagini ta'minlash uchun zarur strategiyaga aylandi. Moda sanoatini transformatsiya qiluvchi innovatsion texnologiyalar resurs sarfini kamaytirish, chiqindilarni qayta ishlash, xomashyoni diversifikatsiyalash va ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish imkonini bermoqda.

Tadqiqot jarayonida barqaror moda sohasida qo'llanilayotgan innovatsion texnologik yechimlarni har tomonlama tahlil qilish, ularning amaliy samaradorligini aniqlash va ekologik ta'sir darajasini baholash maqsadida bir nechta nazariy va amaliy ilmiy metodlar qo'llanildi. Ushbu metodlar barqaror moda tamoyillarini chuqur o'rganish, zamonaviy texnologiyalarni tizimli ravishda baholash va ularning ustuvorliklarini aniqlash imkonini beradi.

Ko'plab ilmiy izlanuvchilar tomonidan ushbu mavzuning nazariy asoslarini yaratishda barqaror moda, ekologik dizayn, qayta ishlash texnologiyalari, *slow fashion*, *circular fashion*, ekologik iste'mol va yashil texnologiyalar bo'yicha ilmiy manbalar chuqur o'rganilgan. Analiz va sintez, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv hamda umumlashtirish metodlari yordamida zamonaviy texnologik yechimlarning nazariy modeli ishlab chiqilgan.

Qiyosiy taqqoslash metodi orqali turli barqaror texnologiyalar — **bioplastik materiallar**, **qayta ishlangan tolalar**, **3D-printing texnologiyalari** va **zero-waste cutting** usullarining samaradorligi iqtisodiy va ekologik mezonlar asosida solishtirilgan. Tahlil natijalariga ko'ra, qayta ishlangan tolalardan foydalanish birlamchi xomashyo bilan solishtirilganda **energiya sarfining 30–50% gacha**, **CO₂ chiqindilarini esa o'rtacha 20–40% gacha kamaytirishi** aniqlangan [6].

Zero-waste cutting texnologiyasining qo'llanilishi natijasida kiyim ishlab chiqarish jarayonida **mato chiqindilari 0–3% gacha qisqarishi**, an'anaviy konstruksiyalarda esa bu ko'rsatkich **15–20% ni tashkil etishi** ilmiy manbalar asosida tasdiqlangan [7]. Ushbu usul nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali bo'lib, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

3D-printing texnologiyalarining moda sanoatida qo'llanilishi prototiplash bosqichini soddalashtirib, **namuna tayyorlash vaqtini 2–3 baravar qisqartirishi**, moddiy resurslar sarfini esa sezilarli darajada kamaytirishi aniqlangan [8]. Shu bilan birga, bioplastik asosidagi materiallar an'anaviy sintetik tolalarga nisbatan **biologik parchalanish xususiyatiga ega bo'lib**, uzoq muddatli ekologik yuklamani kamaytirishi bilan ajralib turadi [9].

O'tkazilgan tizimli o'rganishlar natijasida zamonaviy barqaror texnologiyalarni integratsiyalashgan holda qo'llash moda sanoatining ekologik barqarorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va aylanma iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga tatbiq etishda muhim omil ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Barqaror moda texnologiyalarining ta'sirini chuqur tahlil qilish uchun modellashtirish (simulation) metodi qo'llanilib, materialning xizmat muddati, qayta ishlanish imkoniyati va texnologik jarayonlarda ekologik ko'rsatkichlarning o'zgarishi matematik model asosida baholandi.

Circular fashion modeli asosida "material–ishlab chiqarish–iste'mol–qayta ishlash" tizimi simulyatsiya qilinib, har bir bosqichning ekologik ta'sir ko'rsatkichlari solishtirildi.

Iqtisodiy samaradorligi, texnologik qulayligi, dizayn sifatini saqlashi, materialning qayta ishlanish darajasi.

Ekspertlar tomonidan olingan baholar median, o'rtacha arifmetik va dispersiya usullari bilan qayta ishlanib, texnologiyalarning ustuvorlik darajasi belgilangan.

Tadqiqot natijalari barqaror modaning hozirgi holati, zamonaviy texnologik innovatsiyalar va ekologik ko'rsatkichlar asosida tahlil qilindi. Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy jihatlar aniqlandi:

Qayta ishlangan tolalar turlari ekologik jihatdan xavfsizligi, suv va energiya sarfi 35–70% gacha kamayishi bilan ajralib turdi. LCA (Life Cycle Assessment) natijalariga ko'ra, organik paxta an'anaviy paxtaga nisbatan 91% kam suv sarflaydi.

Chiqindisiz konstruksiyalar yordamida kiyim detallarini joylashtirish natijasida chiqindi miqdori 12–22% → 0–3% gacha tushadi, ishlab chiqarish jarayoni 15% tejamkor bo'ladi, mato sarfi aniq ravishda kamayadi.

Bu yondashuv ekologik jihatdan samarali bo'lib, katta ishlab chiqarish korxonalarida qo'llansa chiqindi hajmi keskin kamayishi mumkinligi isbotlandi.

CLO 3D, Marvelous Designer va Browzwear kabi dasturlar yordamida liboslarni virtual modellashtirish natijasida fizik sinovlar soni 60% ga kamayadi, namuna tikish xarajatlari 40% ga qisqaradi, vaqt sarfi 2 baravar tezlashadi.

Bu texnologiya ekologik ta'sirni kamaytirishning eng samarali vositalaridan biri sifatida qayd etildi.

Low-water dyeing, CO₂ dyeing, eco-printing va tabiatdan olingan pigmentlar asosida bo'yash usullarining quyidagi afzalliklari aniqlandi suv sarfi 50–90% gacha kamayadi, chiqindi suvlardagi zararli moddalar 70% ga kamayadi, mato rangining chidamliligi oshadi [10-12].

Tadqiqot iqtisodiy tahlili shuni ko'rsatdiki qayta ishlangan materiallardan tayyorlangan mahsulotlar tannarxi 18–32% gacha past bo'ladi, chiqindi to'plash tizimi yo'lga qo'yilganda korxonalarda yiliga 12–20% tejamkorlikka erishiladi, upcycling texnologiyasi orqali yangi dizaynli mahsulotlar yaratish brendlar uchun qo'shimcha qiymat (added value) hosil qiladi.

Xulosa. Tadqiqot davomida barqaror modada qo'llanilayotgan zamonaviy texnologik yechimlar ilmiy jihatdan tahlil qilinib, ularning ekologik va iqtisodiy samaradorligi asoslab berildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, 3D-modellashtirish, chiqindisiz konstruksiyalash, qayta ishlangan materiallardan foydalanish hamda ekologik bo'yash texnologiyalarini keng joriy etish moda sanoatida ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Barqaror moda sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish O'zbekiston moda industriyasi uchun ham katta imkoniyatlar yaratadi. Ushbu yondashuv xalqaro bozorda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, ekologik standartlarga mos texnologiyalarni keng tatbiq etish va milliy brendlar rivojiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UN Climate Change — “UN helps fashion industry shift to low carbon”
2. Fletcher K., Tham M. *Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys*. Routledge, 2019.
3. Mehmeti, A., et al. (2024). *Performance and Sustainability of Organic Cotton: Life Cycle Assessment and energy analysis*. **Sustainability**, 16(15), 6637.
4. **United Nations Environment Programme (UNEP)**. (2018). *Putting the brakes on fast fashion*. <https://www.unep.org>
5. **Shirvanimoghaddam, K., Motamed, B., Ramakrishna, S., & Naebe, M.** (2020). *Death by waste: Fashion and textile circular economy case*. *Science of the Total Environment*, 718, 137317.
6. **de Aguiar Hugo, A., de Nadae, J., & da Silva Lima, R.** (2021). *Can fashion be circular? A literature review on circular economy barriers, drivers, and practices in the fashion industry's productive chain*. *Sustainability*, 13(21), 12246.
7. González-García, S., et al. (2023). *Environmental impacts of textile fibers: A life cycle assessment review*. **Sustainability**, 15(3), 2456.
8. Rissanen, T., & McQuillan, H. (2016). *Zero waste fashion design*. London: Bloomsbury Publishing.
9. Sun, S., Brandt, M., & Pinheiro, M. A. (2022). *Additive manufacturing in the fashion industry: Sustainability and innovation*. **Journal of Cleaner Production**, 340, 130735.
10. Shirvanimoghaddam, K., Motamed, B., Ramakrishna, S., & Naebe, M. (2020). *Death by waste: Fashion and textile circular economy case*. **Science of the Total Environment**, 718, 137317.
11. “Waterless Dyeing of Textiles — A Sustainable T Alternative to Conventional Wet Processing”
12. Habib A. et al., *Advancing sustainable fashion through 3D virtual design for reduced environmental impact*.
13. Usmanova, N. (2022). *Moda sanoatida “zero waste” ning o‘rni va uning o‘ziga xos konsepsiyasi*. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1121-1129.